

O CIRCO

Senhoras e senhores
o Grande Circo das Vaidades apresenta
o maior espetáculo da Terra...

Seis que vira meia dúzia,
chuva que molha,
roda redonda...
As mesmas mesmices,
girando sem parar no Globo da Morte.

Prestem atenção,
prendam a respiração,
não pisquem!
Ou vão perder o detalhe irrelevante
que faz toda a diferença...

Vejam, senhoras e senhores,
o melhor domador de todos os tempos...
O incrível, o inigualável:
ALGORITMO.

Vejam sua destreza...
Sua habilidade em conduzir as feras na arena...
Com um movimento de seu chicote, os rugidos ecoam
em uníssono...
Se fecharem os olhos,
é como se estivéssemos de volta às selvas longínquas.

Olho por um buraco na cortina.
Meu número é o próximo.
O coração acelera.
Preciso me acalmar.
Tudo já foi ensaiado à exaustão.
Eu sei... eu sei...
exatamente o que fazer...

As luzes do picadeiro diminuem.
É a minha deixa.
"Aos seus lugares..." — sinaliza o assistente de palco.
Corro para o meu lugar...
O trapézio que virou meu lar...

Aqui o barulho do público diminui.
Os vejo das sombras...
Os sorrisos, as surpresas...
Tão distantes.

Daqui a perspectiva é outra.
O tempo se move devagar...
Noite após noite aqui estou,
a observar a multidão que troca,
mas não parece mudar...

Vamos lá...
Chegou a minha vez...
As luzes acendem...
O silêncio é rei...

Olho para frente.
Concentração é fundamental.
A barriga congela.
O show tem que continuar...
Abro os braços.
Equilíbrio é fundamental...
para andar sobre o fio da navalha,
no topo da lona central...

Dou os primeiros passos...
Tranquilo, normal...
Olho de relance para baixo...
Não há rede.
Aqui o erro é fatal...

Vacilo por um instante...
O público prende o ar...
Cada passo é seguido
com atenção singular...

Direita, esquerda — ritmado,
conforme o ensaiado.
Chego do outro lado
e o público explode de excitação...

Escondi bem o meu segredo.
Sorrio sem igual.
Mais uma vitória... é preciso comemorar...
Porque meu medo de altura, hoje, eu consegui superar...

“Tens medo de cair?”, você pode perguntar.
“Onde está a rede? Por que não está no lugar?”
Quem disse “tira ela” fui eu...
Você pode até se espantar...
Mas o medo não é de cair.
O medo... é de pular.